

ETÄ-5G-LAITTEISTON SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO

AGRARSENSE-hanke

Ville Pesola

Opinnäytetyö

Tieto- ja viestintäteknikan koulutus
Insinööri (AMK)

2024

Tieto- ja viestintätekniiikan koulutus
Insinööri (AMK)

Tekijä	Ville Pesola	Vuosi	2024
Ohjaaja	Ari Karjalainen		
Toimeksiantaja	Lapin ammattikorkeakoulu		
Työn nimi	Etä-5G-laitteiston suunnittelu ja käyttöönotto		
Sivumäärä	33		

Opinnäytetyön aiheena on etä-5G-laitteiston suunnittelu sekä sen asennus Lapin ammattikorkeakouluna omistamaan vedyn ja uusiutuvan energiantuotannon oppimisympäristön peräkärriin. Suunnitelma tehdään Lapin ammattikorkeakoululle, joka toimii AGRARSENSE-hankkeessa.

Hankkeessa haetaan prototyyppiä omavaraiselle ja hiilivapaalle 5G-palvelimelle, joka osaa toimia omavaraisesti esimerkiksi metsän keskellä ja pystyy tuottamaan 5G-verkkoalueen metsäkoneille ja hakkuualueella oleville työntekijöille. Prototyypin tarkoitus on osoittaa, että tällainen systeemi on toimiva ratkaisu hankkeen tarpeille.

Osuuteni tässä on toimia ammattikorkeakoulun tiimissä, jossa osani on aluksi testata, pystyykö valmiiseen kärriin lisäämään 5G-tukiasema ja jos ei niin, mitä muutoksia tarvitaan tämän aikaansaamiseksi. Testauksien kohteena ovat ammattikorkeakoulun vedyn ja uusiutuvan energiantuotannon oppimisympäristön energiatuottavuuden määrä ja ammattikorkeakoulun tiloissa olevan 5G-tukiaseman virrankulutus. Tulosten jälkeen tuottavuutta ja kulutusta verrataan keskenään, jotta saadaan tarpeellinen tieto etä-5G-laitteiston sopivuudesta ja muutosten tarpeellisuudesta.

Tämän jälkeen suunniteltu laitteisto asennetaan tuotantoympäristöön, josta muokataan liikuteltava etä-5G-laitteisto. Laitteiston toimivuus testataan myöhemmin vuoden 2024 syksyllä.

Avainsanat

5G-verkko, AGRARSENSE-hanke, omavarainen energia, uusiutuvat energiat

Degree Programme in Information
and Communication Technology
Bachelor of Engineering

Author	Ville Pesola	Year	2024
Supervisor	Ari Karjalainen		
Commissioned by	Lapland UAS		
Title	Remote 5G system design and setup		
Number of pages	33		

The aim of this thesis study was to design a 5G system and to build it into a hydrogen and renewable energy production trailer owned by Lapland University of Applied Sciences. The study was commissioned by Lapland University of Applied Sciences as a part of a larger ARGAGSENSE project.

In this project, the plan was to build a remote 5G server that runs on renewable energy in remote areas where energy and web connectivity are not available for workers. The prototype of the remote 5G system will be built to show that it is possible to create a system that can be used to this extent.

The author's part in this project was, with the Lapland University of Applied Sciences team, to first test out if it is possible to add a 5G server to the trailer owned by UAS. Tests made for this consisted of testing the power output of the UAS's hydrogen and renewable energy production trailer, and secondly testing how much power the 5G-base station uses. The results of these tests were then compared to see if the power production and usage for the remote 5G system is enough, or are changes needed to be made.

After the tests the plan is to build a remote 5G system for the energy production trailer. The testing for the trailer will then be made later in the autumn of the year 2024.

Keywords

5G-connectivity, AGRARSENSE project, remote connectivity, renewable energy

SISÄLLYS

1	JOHDANTO.....	6
2	5G-MOBIILIVERKKO.....	7
2.1	Yleisesti 5G:stä.....	7
2.2	5G-arkkitehtuuri.....	7
2.3	Lapin AMK:n 5G verkko.....	9
2.3.1	Control Plane.....	10
2.3.2	4G/LTE-yhteys.....	11
2.3.3	Satelliittilaajakaista.....	11
3	ETÄ-5G-LAITTEISTON SUUNNITTELU.....	13
3.1	Yleistä laitteistosta.....	13
3.2	Demonstraatiolaitteisto ja uusiutuvat energiamuodot.....	13
3.2.1	Aurinkoenergia.....	14
3.2.2	Tuulivoima.....	14
3.2.3	Vedyntuotanto ja vedynpolttaminen.....	15
3.3	Etä-5G-laitteisto.....	16
3.3.1	Palvelinkaappi.....	16
3.3.2	Antennimasto.....	16
3.3.3	Johdotus.....	17
3.4	Etä-5G-peräkärryn energiantuotanto.....	19
3.5	Vetykapasiteetin määrittely.....	20
4	VETYKÄRRYN ASENNUKSET.....	22
4.1	5G palvelin.....	22
4.2	Antennimasto.....	24
4.3	Johdotus.....	25
5	5G-LAITTEISTON KÄYTTÖ.....	27
5.1	Esitoimet.....	27
5.2	Antennimasto.....	28
5.3	Järjestelmän käynnistys.....	28
5.4	Järjestelmän sammutus.....	29
6	POHDINTA.....	31
	LÄHTEET.....	33

KÄYTETYT LYHENTEET

3GPP	3rd Generation Partnership Project, standardijärjestöiden yhteistyöorganisaatio, jonka tarkoituksena standardoida kolmannen sukupolven matkapuhelimien järjestelmiä
4G	Neljännän sukupolven langaton verkkoyhteys standardi.
5G	Viidennen sukupolven langaton verkkoyhteys standardi.
VPN	Virtual Private Network on palvelu, salaa käyttäjän internet yhteyden tunneloimalla sen palveluntarjoajan IP-osoitteen palvelimien kautta, tämän suojaa käyttäjän internet yhteyden ulkoisilta vaaroilta.

1 JOHDANTO

Modernissa yhteiskunnassa lähes jokaisella ihmisellä on käytössään jonkinlainen älylaite tai useampi, ja olemme jatkuvasti yhteydessä maailmanlaajuiseen internet verkkoon käyttäen 4G- ja 5G-teknologiaa. Tässä langattomassa maailmassa on kuitenkin vielä paljon kattavuusaukkoja, joita löytyy vähemmän asutuilla alueilla, ja metsissä. Suomessa kolme pääasiallista verkon palveluntarjoajaa ovat DNA, Elisa ja Telia. Kuuluvuudet vaihtelevat riippuen palveluntarjoajien verkon peittävydestä. (Datame 2024.)

Osana AGRARSENSE-hanketta Lapin ammattikorkeakoululla lähdetty tekemään ratkaisua metsätalouden langattoman verkkoyhteyden tarpeelle, jotta metsäkooneet voidaan yhdistää käyttäjään entistä paremmin. Opinnäytetyössä tehtävänä on suunnitella ja asentaa 5G-palvelin Lapin ammattikorkeakoulun omistamaan vedyn ja uusiutuvien energioiden oppimisympäristön peräkärriin (Etä-5G-peräkärri). Opinnäytetyöhön kuuluu myös energiatuotantojen ja palvelimen energian kulutuksen laskeminen. Tämän lisäksi tavoitteena on selvittää tuottaako vetykärri tarpeeksi energiaa palvelimen ylläpitämiseen täyden työpäivän eli kahdeksan tunnin ajaksi.

2 5G-MOBIILIVERKKO

2.1 Yleisesti 5G:stä

5G eli viidennen sukupolven langaton internetverkko on standardi, joka yhdistää internetverkon käyttäjän ja internetoperaattorin suurempaan maailmanlaajuiseen internetverkkoon. Standardi on seuraava iteraatio langattomasta 4G-verkosta, jossa nopeus käyttäjän ja operaattorin tornin välillä on huomattavasti paranneltu aiempaan verrattuna. 4G antaa paremman kattavuuden, mutta 5G suuremman tiedonsiirtonopeuden, koska 5G-taajuudet ovat korkeampia sekä kaistaleveydet suurempia. Haja-asutusalueilla, kuten pienissä kunnissa tai maatalousalueilla on parempi kuuluvuus silti 4G-verkolla tai mahdollisella valokuituverkolla, jos sellainen on sinne rakennettu. (3GPP 2022.)

5G-verkot jaetaan kahteen toteutukseen, nämä ovat NSA- (ei-itsenäinen) ja SA-verkko (itsenäinen). Vuoden 2017 joulukuussa 3GPP-järjestö standardoi ensimmäisen NSA-5G-verkon, joka käyttää jo olemassa olevia 4G-verkkoja 5G-verkon luomiseksi. Seuraavana vuonna järjestö julkaisi seuraavan iteraation standardista, SA-verkon, joka käyttää vain seuraavan sukupolven radioliittymäverkkoa (RAN), eikä ole sidottuna 4G-verkkoon. (3GPP 2022.)

Yksittäisellä SA-5G-verkon mastolla kuuluvuusalue on noin tuhat jalkaa eli noin 304,8 metriä (BTT comms Ltd. 2024.). Tämän vuoksi 5G-verkko rakennetaan monista torneista, jotka ovat huomattavasti pienempiä mitä 4G-mastot ovat. Yksittäiseen 5G-mastoon kuuluu radiolähetin ja antenni, joita voi maston koosta tai tarpeesta johtuen olla yksi tai useampi pari. Tällaiset mastot ovat osana radioliittymäverkkoa, johon kuuluu myös tukiasema.

2.2 5G-arkkitehtuuri

Kuvion 1 on esiteltyä 5G-verkko yleisellä tasolla, se koostuu kolmesta pääasiallisesta osasta: päälaitte (User Equipment, UE), radioliittymäverkko (Radio Access Network, NG-RAN), ja ydinverkko (Core Network, 5GC). Päälaitteeksi kutsutaan mobiililaitteesta (Mobile Station, MS) ja käyttäjän SIM-kortilla (USIM) yhdistystä

kokonaisuudesta. Radioliittymäverkko toimii lähettimenä ja vastaanottajana operaattorin puolella. Nämä ovat olleet jo 3G-verkoista asti olemassa olevia systeemeitä, ja niitä kutsutaan nykyään 5G-nodeiksi (5G Node B, gNB). (3GPP 2022.)

Kuvio 1. 5G-systeemi (3GPP 2022)

Ydinverkko jaetaan kahteen eri kokonaisuuteen: käyttäjätasoon (User Plane, UP) ja ohjaustasoon (Control Plane, CP). Käyttäjätason tarkoituksena on päästä käyttäjälaite sen yhdistämään ulkoisiin verkkoihin, kuten maailmanlaajuiseen Internetiin. Modulaarisen ohjaustason tarkoituksena on tarkkailla ja ohjata käyttäjätason käyttämistä. Käyttäjän luvallinen yhdistäminen käyttäjätasoon tulee tästä osasta arkkitehtuuria. (3GPP 2022.)

Yhdistäessään verkkoon päälaitte reititetään kuvion 2 mukaisesti AMF (Access and Mobility Management Function) kautta ohjaustasolle, jossa SIM-korttitiedot tarkistetaan eri funktioiden avulla ja ei-luvalliset yhteydet katkaistaan ennen, kuin ne saavat yhteyden käyttäjätasolle. Hyväksytyt käyttäjän tiedot annetaan sitten SMF (Session Management Function) kautta käyttäjätasolle, jossa käyttäjän annetaan yhdistää lopulliseen päämääräänsä. (3GPP 2022.)

Kuvio 2. 5G-järjestelmäarkkitehtuuri (3GPP 2022)

2.3 Lapin AMK:n 5G verkko

Lapin ammattikorkeakoululla on omistuksessaan oma 5G-järjestelmä, joka sijaitsee projektilaboratoriossa. Tähän laitteistoon kuuluvat Nokian AirFrame rackmount server (telineasennettava palvelin), Nokian AirScale indoor modular baseband (sisätilan modulaarinen kantataajuuslaite) ja rakennuksen sisällä ja katolla olevat radioyksiköt. Tähän 5G-yhteyden yhdistämiseen tarvitaan tähän palvelimeen yhdistetyt SIM-kortit. Kun palvelimeen yhdistetään ulkoinen laite, se tekee tarkistuksen Nokian Espoon valtuutuspalvelimelle, ja vain hyväksytyt SIM-kortin käyttäjät voivat ottaa ulkoisilla laitteilla siihen yhteyden. Valtuutuspalvelimelle yhdistämiseen voidaan käyttää VPN-suojattua kuituyhteyttä tai 4G-verkkoa. 5G-verkkoon yhdistämisen jälkeen laitteet pääsevät käsiksi kaikkiin palvelimen palveluihin, joista esimerkkinä käytetään sinne rakennettua nopeustestiä.

Tätä arkkitehtuuria käyttäen on tarkoituksena rakentaa samanlainen systeemi korkeakoulun omistuksessa olevaan vedyn ja uusiutuvan energiantuotannon opimisympäristön peräkärriin. Palvelin rakennetaan samoista Nokian laitteista,

mutta antennin kanssa pitää tehdä erilainen ratkaisu, koska laitteisto rakennetaan liikuteltavaan peräkärriin. Etä-5G-peräkärriin on oma sähköntuottolaitteisto, jonka sähköntuotto on alkuvuoden 2024 testeissä laskettu riittäväksi sähköntuottajaksi 5G-laitteiston tukemiseen. Pääasiallisena energian tuottajana on valittu vedyn polttaminen, jota tukee auringosta tuotettava energia.

2.3.1 Control Plane

Suunniteltu Etä-5G-laitteisto pitää sisällään vain ydinverkon, johon kuuluu käyttäjätasoa. Ohjaustasoa ylläpitää Nokian yksikkö, joka sijaitsee Espoossa olevassa palvelinkeskuksessa. Kuvion 3 mukaisesti ammattikorkeakoulun 5G-palvelin yhdistetään VPN-putkea käyttäen Espooseen, mutta etä-5G-peräkärriin on suunniteltu käyttävän ohjaustasolle pääsemiseen VPN:llä suojattua 4G-yhteyttä Rovaniemelle, josta se reititetään suoraan Espoon ohjaustasolle.

Kuvio 3. Lapin AMK:n 5G-arkkitehtuuri (Uusitalo 2023)

2.3.2 4G/LTE-yhteys

Laitteiston yhdistämiseen valtuutuspalvelimelle käytetään 4G/LTE-teknologiaa, koska karryn liikkuvuuden vuoksi yhdistäminen palvelimelle valokuidun kautta ei aina ole mahdollista. 4G-yhteydellä on tarkoitus saada ensin yhteys Rovaniemen tukiasemalle, josta yhteys Nokian ohjaustasoon saadaan valokuituverkon kautta.

Suomessa 4G-kuuluvuus on katettu melkein joka paikassa, joten myös harvoin asutulla alueella, jonne karryn on tarkoitus asettua, voidaan yhteys viedä ja saada yhdistettyä valtuutuspalvelimelle. Mutta alueille, joissa tätä kuuluvuutta ei voida taata, on otettava käyttöön erilaiset keinot, kuten satelliittilaajakaistat.

2.3.3 Satelliittilaajakaista

Satelliittilaajakaista (Non-terrestrial networks) on teknologia, jossa käyttäjä yhdistää laitteen langattomasti maata kiertävälle satelliittiverkostolle, joka puolestaan yhdistää käyttäjän maailmanlaajuiseen internettiin. Nämä satelliitit sijaitsevat maan kiertoradalla, ja ne jaotellaan neljään eri ryhmittymään: Low Altitude Platform (LAP), High Altitude Platform (HAP), Low Earth Orbit (LEO), ja Geosynchronous Equatorial Orbit (GEO) satelliitit. Satelliittilaajakaistat koostuvat LAP-, HAP- ja LEO-satelliittien yhteiskäytöstä. GEO-satelliitit sijaitsevat noin 35 000 kilometrin korkeudella maan pinnasta eivät ole käytössä satelliittilaajakaistassa. (Huang, Belmekki, Eltawil & Alouini. 2023, 1–3.)

Satelliittilaajakaistat ovat tämänhetkinen laaja tutkimuskohde langattomien internetyhteyksien kohdalla, joten näitä yhteyksiä ja yhteyksien valmistajia on olemassa vielä hyvin rajallinen määrä. Kaksi tunnetuinta näistä ovat StarLink ja OneWeb, jotka molemmat toimivat LEO-satelliiteilla. Kilpailu näiden operaattoreiden kohdalla on kova, mutta vain Starlink tuo satelliittilaajakaistan myös siviiliasiakkailla. Molempien pääasiallinen käyttö on yritys- ja organisaatiokäyttö. OneWeb-satelliitit luovat maapallon laajuisen verkon. Tämä onnistuu satelliittitähdistöksi rakennetulla 648 satelliitin ruudukolla, joka pyörii maapallon ympärillä tuottaen aukottoman kuuluvuuden. Yksittäinen satelliitti luo Yhdysvaltojen Alaskan kokoisensa kattoalueen. Starlink yhtiön tuottama verkko koostuu 550 kilometrin korkeudella olevista yli 4000 satelliitista. (Ground Control 2023.)

Taulukko 1 Starlink verrattuna OneWeb:n (Ground Control 2023)

	Starlink	OneWeb
<i>Orbitaalikorkeus</i>	550 km	1200 km
<i>Latausnopeus</i>	220 Mbps asti	150 Mbps asti
<i>Lähetysnopeus</i>	20 Mbps asti	30 Mbps asti
<i>Viive</i>	< 25 ms kiinteä < 60 ms mobiili	< 70 ms
<i>Satelliittien määrä</i>	4519	648

3 ETÄ-5G-LAITTEISTON SUUNNITTELU

3.1 Yleistä laitteistosta

Opinnäytetyössä tarkoituksena on suunnitella ja rakentaa AGRARSENSE-hankkeelle laitteisto, joka tuottaa 5G-tukiaseman alueille, joissa kuuluvuutta ei välttämättä ole, kuten metsän työhakkuumaalle. Tämä laitteisto rakennetaan Lapin ammattikorkeakoulun omistamaan vedyn ja uusiutuvien energioiden tuotantoperäkärriin.

Suunniteltu etä-5G-laitteisto on 5G-tukiasema, joka sisältää 5G-palvelimen, irrotettavan maston ja radioantennin. Radiomasto koostuu irrotettavasta mastosta, joka nousee paineilmalla noin kymmenen metrin korkeuteen täydessä pituudessa. Maston päähän asennetaan radiaalianteeni ja radiomoduuli. Asennuspaikka mastolle on vetykärriin takaosassa. Vetykärriin sisälle asennetaan Nokian 5G-palvelin, joka koostuu Nokian tuottamista laitteistoista, joihin kuuluvat palvelinkaappi, AirFrame open edge -palvelin, AirScale-kantataajuuslaite ja virtalähde. 5G-tukiasema toimii käyttäjätason verkkona, jonka lisäksi palvelimeen asennetaan 4G-reititin, jolla saadaan yhteys aiemmin mainittuun Espoossa olevaan Nokian palvelinkeskuksessa olevaan ohjaustasoon.

3.2 Demonstraatiolaitteisto ja uusiutuvat energiamuodot

Lapin ammattikorkeakoulun vedyn ja uusiutuvien energioiden tuotantoperäkärri koostuu energiantuotantolaitteistoista, joka on rakennettu raskaaseen peräkärriin, jotta se voidaan kuljettaa esittelytarkoituksessa muualle. Energiantuotantoon kuuluu kuusi aurinkopaneelia kärriin katolla, kärriin takaosassa oleva irrotettava masto, jonka päässä on tuulimylly, sekä kärriin sisällä oleva vetypolttokenno. Lisäksi laitteistoon kuuluvat kärriin sisällä oleva vedyn tuottamiseen tarkoitettu vetyelektrolyysikone ja energian säätelyyn tarkoitettu tietokone ja akusto energian säilömiseen. Laitteisto on nimeltään Heliocentris New Energy Lab, jonka on alkuperäisesti rakentanut Heliocentris-yritys. (Heliocentris 2017.)

3.2.1 Aurinkoenergia

Aurinko paistaa maapallolle joka hetki, ja on helppo tapa tuottaa uusiutuvaa energiaa. Aurinkoenergia perustuu sen tuottaman säteilyn muuntamiseen energiaksi aurinkopaneeleilla. Säteet osuvat aurinkopaneelissa oleviin puolijohdemateriaaleihin, ja tässä törmäyksessä säteistä irtoaa elektroneja. Säteily on täten muutettu energiaksi ja säilötään myöhempää käyttöä varten. (Lehto ym. 2019, 10.)

Päiväsaikaan aurinkoenergiaatuotto on runsasta, mutta sää voi tuoda epävakautta energiantuotantoon. Esimerkiksi pilvinen sää, joka ei kokonaan estä auringon säteitä pääsemästä paneeleille asti, mutta tuo epävakautta energian tuotannossa. Aurinkoenergiaa tuotetaan vain vuorokauden valoisaan aikaan, ja valo on Suomessa vähäistä talviaikaan, mutta runsasta kesäaikana. Vetykärry on varustettu kuudella aurinkopaneelilla, joten auringosta saadaan paras hyöty uusiutuvan energian tuotantoa varten.

3.2.2 Tuulivoima

Tuuli liikuttaa ilmaa mukanaan, ja on ollut jo pitkään ihmiskunnan käyttämä liikkeeseen perustuva energian muoto. Sitä käytetään muun muassa viljan jauhamisessa. Liike-energia otetaan talteen tuulimyllyillä, joissa tuuli liikuttaa tuulimyllyn siipiä, jotka pyörittävät roottorissa olevaa akselia ja muuntaa liike-energian sähkövirraksi. Tämä energia otetaan sitten talteen. (Korpela 2016, 36.)

Tuulienergia, kuten myös aurinkoenergia on riippuvainen säästä. Tuulen voimakkuus vaikuttaa suuresti tuulienergian tuotantoon. Tuulisella säällä siivet liikkuvat voimakkaammin ja tuottavat enemmän energiaa. Toinen tuotannollinen ongelma tuulivoimassa on tuulimyllyn koko. Suuret tuulimyllyt tuottavat isompien siipien ja roottorien ansiosta enemmän, mutta ne ovat liian kookkaita siirrettävän 5G-tukiaseman näkökulmasta. Pienellä tuulimyllyllä varustettu vetykärry ei tuota tarpeeksi energiaa tukiaseman käyttöä varten.

3.2.3 Vedyntuotanto ja vedynpolttaminen

Vety, joka on universumin yleisin alkuaine, on väritön ja hajuton kaasu. Vetyä on kuitenkin harvoin luonnossa puhtaana, vaan se on sitoutuneena muihin alkuaineisiin. Vedyn tuottamisen tapoja ovat sen erottaminen fossiilisista polttoaineista, biomassasta tai vedestä. Nämä tavat vedyn tuotolle on luokiteltu väreittäin. Yleisin näistä tavoista on maakaasujen jalostus, joka on luokiteltu harmaaksi vedyksi. Helpotusta CO₂-päästöille etsitään elektrolyysistä, jossa pyritään sähköllä tuottamaan veden hapettumisprosessin kautta vetyä. Tämä prosessi ei itsessään tuota minkäänlaisia päästöjä, mutta tarvittava energia hapettumisprosessiin on iso. Riippuen energian alkulähteestä. (Global Energy Infrastructure 2021.)

Tämä prosessi voidaan luokitella vihreäksi, vaaleanpunaiseksi tai keltaiseksi vedyksi. Vihreä vety on näistä vähiten saastuttava ja luonnolle hyväksi, se tuotetaan vain uusiutuvilla energialähteillä, kuten aurinko-, tuuli-, vesisähkö. Vaaleanpunainen vety tuotetaan ydinvoimalla, joka on tuotannollisesti vähän saastuttavaa, mutta käyttää energialähteenä radioaktiivista ja myrkyllistä rikastettua uraania. Keltainen vety on valtaverkosta saadulla energialla tuotettu vety, joka käyttää sekalaisesti saatavilla olevia energialähteitä. (Global Energy Infrastructure 2021.)

Yksinään vety on erittäin inertti kaasu, mutta hapen kanssa sekoitettuna se on erittäin helposti syttyvä. Palamisreaktiossa hapen kanssa vety (H) ja happi (O) yhdistyvät ja tuottavat vettä (H₂O). Tätä kutsutaan puhtaaksi palamiseksi. Vedyn palamisprosessia käytetään polttokennoteknologiassa, jolla voidaan tuottaa puhdasta energiaa. Tähän lopputulokseen päästään käyttämällä PEM-polttokennoja. PEM tulee englanninkielisistä sanoista polymeeri-elektrolyytti-kalvo. Tässä prosessissa vety ja happi syötetään polttokennoon. Vety syötetään negatiiviselle elektrodille (anodi) ja happi positiiviselle elektrodille (katodi). Anodille syötetty vety pelkistyy, ja se johdetaan ulkoisen piirin kautta katodille, jossa se yhdistyy hapen kanssa ja tuottaa vettä ja lämpöä. Pelkistetty vety liikkeessaan ulkoisen piirin kautta tuottaa energiaa, joka johdetaan ulos sähkövirtana. (EERE 2022.)

Vedyn käyttäminen omavaraisuuteen on ideana todella hyvä, mutta heikkoutena vedyn tuottamisessa tulee tarvittavan energian määrä ja siitä saatava vedyn määrä. Tämä tulee isona ongelmana pienessä mittakaavassa, jossa esimerkiksi

aurinkopaneeleiden määrää ei voida kasvattaa tarvittavan energiamäärän saamiseksi.

3.3 Etä-5G-laitteisto

Lapin ammattikorkeakoulun uusiutuvien energioiden tuotantoperäkärri on ammattikorkeakoulun omistama uusiutuvien energiantuotantojen testausalusta, joka on rakennettu peräkärriin. Alkuperäinen tarkoitus laitteistolla on opettaa energiantuotantoa opiskelijoille ja esitellä kärriä tapahtumissa.

Uusi käyttötarkoitus vetykärrielle AGRARSENSE-hankkeessa on toimia omavaraisena 5G-tukiasemana normaalien 5G-kuuluvuusalueiden ulkopuolella. Uuden käyttötarkoituksena peräkärriin asennetaan 5G-palvelin ja tarvittavat antennit, jotka se voi tuottaa tarvittavan kuuluvuusalueen. Palvelimen ja radioantennin käyttämä energian tarve on myös testattava, jotta voidaan tehdä muutostarpeita omavaraisuuden saavuttamiseksi.

3.3.1 Palvelinkaappi

Vetykärriin asennettava 5G-palvelin suunniteltiin sijoitettavaksi vetykärriin etuosaan oven viereen, josta kaapilla on lyhyin matka energian lähteelle. Tällöin kaapin ja energialaitteiston välille ei tule paljoa matkaa ja johtoja ei tarvitse vedellä pitkästi. Palvelinkaappi ja palvelin painavat yhteensä yli 60 kiloa.

Asennuspaikka voi vaikuttaa peräkärriin painopisteeseen, mutta tässä tilanteessa sillä ei ole väliä suunnitelmassa, kun peräkärriin paino itsessään on noin 2500 kilogrammaa. Paikka ovenvieressä on painopisteelle hyvä paikka, koska renkaiden akseli sijaitsee melkein palvelinkaapin alapuolella ja sen vaikutus painopisteelle on pieni.

3.3.2 Antennimasto

5G-kuuluvuuden tuottamiseen tarvitaan vähintään yksi antenni ja radiolähetin. Antennin pitää olla korkealla hyvän kuuluvuuden tuottamiseksi, joten vetykärriin suunniteltiin asennettavaksi antennimasto. Mahdollisia asennuspaikkoja kärrielle olisivat kärriin etuosassa oleva aisa, kärriin katto ja takaovi. Vetykärriin katolla on

asennettuna jo kuusi aurinkopaneelia, ja asennuksessa katto olisi pitänyt tukea isolla muutoksilla, joten katolle asennus jätettiin ensimmäisenä pois. Toisena asennuspaikkana oleva aisa olisi tarvinnut vetykärnyssä olevan tuuletuslaitteistojen uudelleen sijoittamisen, joten aisalle asentaminen jätettiin myös suunnitelmasta pois. Parhaaksi asennuspaikaksi valikoitui vetykärnyn takaovi, jossa valmiina on jo asennettuna irrotettava tuulimyllyn masto. Tuulimyllyn viereen suunniteltiin toinen tukipaikka, johon masto saadaan asennettua. Tuulimyllyn tapaan, antennimaston tulee olla irrotettava, jotta sitä voidaan kuljettaa helpommin.

Radioantennin kuuluvuus paranee, kun antenni sijoitetaan korkealle. Suunniteltu korkeus antennille on noin kymmenen metrin korkeudessa. Maston on oltava korkea, ja ongelmana on, ettei se mahdu kärnyin sisälle kuljetuksessa. Irrotettava masto on oltava myös ”pidentyvä”, jotta sen voidaan saada kymmenen metrin pituiseksi. Suunnitelma mastolle on, että se kiinnitetään kärnyin takaosaan asennettavaan aisaan, jonka jälkeen se pidennetään täyteen pituuteen paineella. Pidentyvän osan pituudeksi ei tarvita täyttä kymmenen metriä, koska maston päähän asennetaan lisävarsi, johon antenni ja radiolähetin asennetaan.

3.3.3 Johdotus

Johdotussuunnitelmassa on tuotu esille tarpeet muutoksille kärnyyn. Näihin kuuluvat johtojen kiinnitys kärnyin seinissä oleviin pidikkeisiin, johtojen tuonti ulos kärnyistä radiomastoa varten ja energian saaminen palvelimelle. Palvelinkaappi on sijoitettu johdotus huomioon ottaen mahdollisimman lähelle energian ulostuloa ilman, että se ei tuota vaikeuksia päästä käsiksi energian tuottolaitteisiin. Johdot palvelinkaapista viedään ja tuodaan kaapin yläosassa olevista aukoista, jotta kaappia voidaan pitää kiinni. Kuviossa 4 esille tulee myös, että palvelimessa on osana GPS-moduuli, joka kiinnitetään palvelinkaapin ulkopuolelle. Kuviossa 4 näkyy myös, miten yhteyskaapelit asennetaan moduuleitteni välillä.

Kuvio 4. 5G-palvelimen sisäinen johdotussuunnitelma

Kuvion 5 mukaisesti palvelinkaapin ja radiomaston väliset johdot vedetään ulos kaapin yläosasta seinän viereen, jossa ne on kiinnitetty seinässä olevaan pidikkeisiin ja vedetään niitä pitkin kääryn takaosaan. Nämä johdot ovat virtajohto ja kaksi kappaletta valokuitujohtoja, joita radio tarvitsee kuuluvuuden takaamiseksi. Kääryn takaosassa ei ole valmiiksi olevia reikiä, joista johdot saadaan ulos, joten johdoille on suunniteltu reikä oveen, johon tulee sääsuojuattu pistoriekinä. Oven ulkopuolelle tuleva valokuitujohto pitää olla sääsuojuattu, koska valokuitujohtojen peruskuori ei ole sataprosenttisesti valoa pimentävää materiaalia.

Kuvio 5. Lopullinen johdotussuunnitelma

3.4 Etä-5G-peräkärryn energiantuotanto

Vetykärryn laitteisto ennen palvelimen asennusta koostuu energian tuotantolaitteistosta, joihin kuuluvat kuusi aurinkopaneelia vetykärryn katolla, irrotettava tuulimylly ja vedyntuotanto (vetypolttokenno ja vetyelektrolyysikone). Uusiutuvan energiantuotannon energiantuotanto on vaikea laskea hetki hetkeltä johtuen auringon valon määrästä ja tuulen voimasta. Energian epävakauden takia aurinko- ja tuulienergiantuotantoa ei ole otettu huomioon laskelmissa vetykärryn energiantuotantoon 5G-laitteiston toimintaa varten. Ainoastaan vedyn polttamisesta saatu energia lasketaan energiantuotannossa.

Vetykärryn idea on toimia omavaraisesti täyden työpäivän verran käyttäen uusiutuvia energiamuotoja. Aurinkopaneeleilla, tuulimyllyllä ja vetypolttokennolla tuotettu energia tuottaa tarpeellisen määrän energiaa ja ylimääräinen energiantuotto otetaan talteen akkuihin. Työpäivän jälkeen käytetty vety tuotetaan takaisin yön aikana, jolloin vetykärri tuottaa vedestä lisää vetykaasua vetyelektrolyysikoneella. Idean ja käytännön välillä huomattiin suorituskyvyllisiä ongelmia alkupe- räisen idean kanssa. Vetypolttokenno tuottaa testeistä saatujen tulosten mukaan

noin 900 wattitunnin verran, mutta vetykapasiteetti vetykärryllä oli vain 240 normaalilitraa, kymmenen baarin alkupaineella. Tämä määrä testeissä riitti vain 36 minuutin pituiseen vedyn polttamiseen.

Ongelman ratkaisemiseksi hankkeessa tultiin tulokseen, että tarvittava määrä vetyä tuodaan ulkoisesti, 50 litran, 200 baarissa paineistetun vetypullon muodossa. Vetykärryn vetyelektrolyysikone pystyy tuottamaan vetyä vain maksimissaan kymmenen baarin paineeseen, joten vetykärryn vedyn tuotanto ei pysty tuottamaan vetyä enää tarpeellisesti ison vetypullon uudelleen täyttämistä varten.

3.5 Vetykapasiteetin määrittely

5G-tukiasema tarvitsee energiaa toimiakseen, ja alkuvuodesta tarpeiden määrä testattiin. Kulutus koko tukiasemalla on noin 920 wattituntia käytön aikana. Tähän on laskettu 5G-palvelimen laitteistot, 4G-reititin ja radioantenni. Vetypolttokenno tuottaa noin 1200 wattituntia, mutta hyötysuhteella siitä saadaan ulos vain noin tuhannen wattitunnin verran. Vetypolttokenno polttaa vetyä noin 14 normaalilitraa minuutissa. Toimintaa riittää, kunnes vedynpaine alittaa kaksi baaria, jolloin polttokenno ei saa enää tarpeeksi vetyä ja sammuu.

Tarve vetykapasiteetin lisäykseen huomattiin jo aikaisessa vaiheessa projektia. Ennen testejä hanketiimissä laskettiin, kuinka pitkäksi aikaa kolme vetypulloa voi tuottaa energiaa. Alkuperäiset laskelmat tuoton määrästä olivat noin 60 minuutin ja 90 minuutin välillä. Pienten pullojen energiantuotannon testauksessa tulokset kuitenkin olivat heikompia, kuin mitä laskelmoinnista saatiin ja vetypulloista riitti kaasua vain 23 minuutiksi, jonka jälkeen paine ei enää riittänyt polttokennon päällä pitämiseen. Tähän heikkoon tulokseen vaikuttivat vetypullojen alkupaine, joka oli testien aloituksessa vain 6,6 baaria kymmenen baarin sijasta. Toiminta-aika alkupaineen ollessa täydessä kymmenen baarin lukemassa, olisi kaasu riittänyt 36 minuutiksi. Tämä ei riitä etä-5G-laitteiston täyden työpäivän ylläpitämiseen mitenkään, joten tarvetta vetykapasiteetin lisäämiselle löydettiin.

Lisäksi vedyn tuottaminen pieniin vetypulloihin on riittämätöntä. Syyt tähän ovat tuotannon hitaus ja tuotannossa käytettävän energian määrä. Kolmen pienen vetypullon täyttämiseen menee vetyelektrolyysillä useampi päivä, joten vetypulloja ei voida täyttää toiminta-ajan ulkopuolella yhden yön aikana. Elektrolyysikone,

joka tuottaa vedestä vetyä, on hyötysuhteeltaan todella huono, eikä tuota vetyä tarpeellisesti siihen käytettävään energiaan verraten.

Projektin energiatarpeiden täyttymiseen vaadittava määrä on moninkertainen mitä vetykärrystä löytyy, joten ratkaisua vetykapasiteetin täydentämiseen lähdettiin etsimään isommista vetypulloista. Toinen mahdollinen ratkaisu ongelmaan olisi ollut paremman vetyelektrolyysikoneen hankkiminen, mutta järkevämpi ja halvempi ratkaisu asiaan on vetykapasiteetin nostaminen. Ratkaisuksi valittiin isompi kaasupullo, jossa on myös enemmän painetta, ja ne yhdessä lisäävät toiminta-aikaa vetypolttokennolle. Laskelmointien mukaan tarpeellinen määrä pulloille on yli 50 normaalilitraa kaasua 200 baarin paineessa. Tällaisen kokoiset kaasupullot ovat hyvin standardoitu koko, joten ne ovat helposti saatavilla yleisyyden takia.

4 VETYKÄRRYN ASENNUKSET

Palvelinkaapin asennus aloitettiin lumien sulettua, jolloin kaappi vietiin vetykärryyn sisälle. Kärryn pohjaan porattiin neljä reikää, joihin kaappi pultattiin kiinni.

Kaapin selkäosaa pultattiin kaksi puukapulaa, jotka pitävät kaapin nojaamassa seinään. Palvelinkaapin seinään kiinnittämällä estetään kaapin edestakainen tärisemiseminen kuljetuksen aikana.

4.1 5G palvelin

Palvelimen asennus tapahtui ennen kesän alkua. Palvelimen osat tuotiin kärrylle kuviossa 6 olevalla kärryllä kahdessa osassa ja asennettiin yhden päivän aikana. Kaikki laitteet asennettiin alhaalta lähtien, jotta virtajohtojen veto alhaalta ylös tulisi helpommaksi. Ensimmäisen kaappiin asennettiin kuviossa 6 oleva virtajärjestelmä, mutta asennuksen aikana törmättiin ongelmaan, jossa laitteisto ei asettunut kunnolla kaapin yksiköihin. Samaa ongelmaa ei ollut, kun laitteisto oli asennettuna Lapin AMK:n laboratorion palvelinkaapissa. Ongelman saatiin ratkaistua ottamalla moduulit irti toisistaan ja asennus tehtiin laite kerrallaan kuvion 7 mukaisesti. Virtajohdot vedettiin kaapin sivun kautta alas, jotta johdot eivät ole edessä seuraavan osan asennuksen kohdalla.

Kuvio 6. Kuljetuskärry palvelinmoduuleille ja kärryssä oleva virtajärjestelmä

Kuvio 7. Palvelin moduuleitten asennus peräkärriin

Tämän jälkeen palvelin asennettiin virtamoduulin yläpuolelle ja johdot vedettiin moduuleiden vasemmalta puolelta alas. Palvelimen yläpuolelle asennettiin viimeisenä reititin. Laitteistojen asennuksien jälkeen asennettiin kaapin alaosaan tuleva virtakaapeleiden jakaja, johon virta tuodaan kaapin ulkopuolelta. Kaikkien moduuleitten virta tuodaan tästä jakajasta. Kun kaikki kiinnitettävät osat oli kiinnitetty, vedettiin johdot oikeisiin paikkoihin. Virtajohdot kiinnitettiin alhaalla olevaan virranjakajaan. Virran jakajan johto tuotiin ulos kaapin yläosasta, mutta sitä ei vielä kiinnitetty virransyöttölaittoistoon. Tämän jälkeen aloitettiin yhteyskaapeleiden vetäminen. Palvelinkaapin johdotussuunnitelmaa käyttäen kaapeleiden asennus oli helppoa. Reitittimiin lisättiin sinne tarvittavat SFP-moduulit, joihin valokuitukaapelit kiinnitetään.

Kaapeleitten vetämisen ja laitteistojen tarkistuksen jälkeen testattiin toimivuus uudessa palvelinkaapissa ensimmäistä kertaa. Vetykärriin virtalaitteiston päälle laittamisen jälkeen virta annettiin palvelinkaappiin ja kaapissa olevat laitteistot laitettiin päälle yksi kerrallaan. Kaikki laitteen menivät ensimmäisellä kerralla päälle, eikä ongelmia tullut laitteiston käynnistyksessä.

4.2 Antennimasto

Kuviossa 8 näkyvä irrotettava antennimasto on paineilmalla kahdeksan metrin pidentyvä masto. Kiinnitykseksi karrryn takaosaan kiinnitettiin aisa, joka kiinnittyy maston pohjaan kiinnitettyyn vasta-aisaan. Kun aisat yhdistetään, voidaan masto ja sen nokkaan kiinnitetty antenni ja radio nostaa karrryn takaseinällä olevaan lukkoon ja lukita paikoilleen ennen, kuin masto pidennetään. Myös alla olevasta tukirakenteesta olevat pultit kiristetään aisojen välillä, että masto ei pääse liikkumaan pystyasennossa.

Kuvio 8. Pneumaattinen masto asennettuna peräkarrryn takaosaan

Maston asennuksen jälkeen sen toimivuus testattiin ensimmäisen kerran ja masto nousi paineilman kanssa oikealla tavalla ylös ja pysyi siellä. Maston lyhentyessä paino poistuu hitaasti ja masto laskeutuu alas yksi putki kerrallaan. Kuviossa 9 näkyy, miltä masto näyttää radioantennin kanssa ylös nostettuna.

Kuvio 9. Antennimasto nostettuna täyteen pituuteen

4.3 Johdotus

Johdotussuunnitelmassa johdotukset on jaettu kahteen osaan: väliaikaiseen ja valmiisiin johdotuksiin. Väliaikaiset johdotukset otettiin käyttöön palvelimen asennuksen ja testauksen ajaksi, jotta systeemi saadaan toimimaan ja testattua ennen, kun kärry viedään testattavaksi pois ammattikorkeakoulun pihalta. Ero valmiisiin johdotuksiin on se, miten johdot tuodaan ulos kärryn sisältä antennimastolle. Väliaikaisessa suunnitelmassa virta- ja kuitujohdot tuodaan ulos ovien välisestä aukosta tai avonaisesta ovesta suoraan mastoon, kuten kuviossa 10 näkyy. Johdotussuunnitelman mukaan johdot tuodaan palvelinkaapista samalla tavalla

takaoven luo, mutta oveen tehdään reikä, johon asennetaan sääsuojattu pistokepaikka.

Kuvio 10. Väliaikainen johdotus peräkärryn sisältä ulos radioantennille

5 5G-LAITTEISTON KÄYTTÖ

5.1 Esitoimet

Kun etä-5G-peräkärryä siirretään uuteen paikkaan, ensimmäisenä asiana on huomioitava, mihin kärryn voi parkkeerata. Parkkeerauspaikan on oltava tasainen, eikä olla kalteva mihinkään suuntaan. Epätasaisella alueella kärryn voi parkkeerata, mutta tällöin on varmistettava, että kärryn tukijalat saa hyvin tuetuksi ja että kärryn on suorassa. Jos kärry on huonosti tuettu tai epätasaisella alustalla, voi se johtaa katastrofaaliseen kaatumiseen antennimaston ollessa täydessä pituudessa.

Vetykärryä käyntiin laitettaessa on otettava huomioon, että vedyn polttaminen ja aurinkopaneeleista energian tuottaminen ei onnistu ilman, että vetykärryn koneisto on päällä, eikä systeemi osaa pitää itseään päällä ilman ulkoista energiaa. Ongelmaan oli tiedossa opinnäytetyötä tehtäessä, mutta ei ole otettu huomioon projektin aikana. Kun koneisto saa virtaa ulkoisesta lähteestä, aukaistaan ensin energialaitteiston tietokone, jolla laitetaan aurinkopaneelit ja vetypolttokenno päälle.

Kuvio 11. Ulkoisen vetypullon paineventtiili

Ennen vetypolttokennon käynnistämistä, pitää ulkoinen vetypullo kytkeä polttokennossa olevaan kaasujohtoon. Vetypullossa oleva kaasu on paineistettu 200 baarin paineeseen, mutta vetypolttokenno käyttää vain kahden baarin paineessa

olevaa kaasua, joten vetypulloon tulee asentaa paineensäätöventtiili. Tämän jälkeen tarkistetaan, että johdot on kunnolla kiinnitetty, ettei vety pääse karkaamaan. Kun paineensäätöventtiili kiinnitetty ja tarkistukset tehty, vetypullon ja polttokennon väliset venttiilit voi avata ja vetypolttokenno voidaan käynnistää.

Vetypolttokennon käynnistämisessä on muistettava, että ulkoisissa kaasujohdoissa on aina ylimääräistä happea mukana, joten vetypolttokenno joutuu ensin ottamaan happea sisälle, eikä yleensä käynnisty kunnolla ensimmäisellä kerralla. Vaikka vetypolttokenno toimiessaan tuottaa energiaa kärrylle, ei se pysy toiminnassa ilman ulkoista energialähdettä. Kun vetypolttokenno tuottaa energiaa tasaisesti akuille, voidaan antennimasto ja palvelin laittaa toimintaan.

5.2 Antennimasto

Antennimaston, antennin ja radion kiinnittäminen voidaan kiinnittää ennen, kuin vetykärryn koneisto laitetaan päälle. Radio ja antenni on kiinnitetty samaan pienempään mastoon, joka kiinnitetään pidentyvän maston päähän. Molemmat mastot kiinnitettynä toisiinsa kiinnitetään kärryn takaosassa olevaan aisaan, jotta mastot saadaan käännettyä pystyasentoon. Pystyssä olevana masto lukitaan kiinni oven yläosassa olevaan kiinnitykseen ja aisa lukitaan kiinni pulteilla. Kun antennimasto on lukittu hyvin, voidaan se pidentää paineilmalla tarvittavaan mittaan.

Mastossa kiinni oleva painesäädin voidaan paineistaa kompressorilla. Radion tarvitsemat virta- ja valokuitujohdot pitää kiinnittää ennen, kuin mastoa aletaan pidentämään. Kun kompressorilla on tarpeellisessa paineessa, voidaan masto pidentää tarpeeksi pitkäksi. Pidennys voidaan tehdä joko ennen, kuin palvelin on käynnissä tai se voidaan käynnistää myös sen jälkeen, kun masto on jo pidentetty.

5.3 Järjestelmän käynnistys

5G-palvelimen päälle laittaminen on helppoa, mutta käynnistyksessä on otettava aina huomioon, että vetykärryn energian tuottaminen on käynnissä ja se tuottaa tasaisesti energian. Virtajärjestelmä kytketään päälle, jonka jälkeen tarvittavat

kytkimet asetetaan kuvion 12 mukaisesti. Fuel Cell-kytkimellä asetetaan BB- asentoon, jossa vedyntuottama energia vietään puskuripatterille (Buffer Battery, BB). Kun aurinkopaneelit ovat käytössä, tulee Solar Mov-kytkin olla myös BB- asennossa, kuviossa 12 BB-asento on piilossa kytkimen pitkän osan takana. Kun kytkimet on asetettu oikeisiin asentoihin, voidaan Island Grid-tekstin vieressä oleva onoff-nappi laittaa on-asentoon.

Kuvio 12. Etä-5G-peräkärryn energiantuotantopaneeli toiminnan aikana

5.4 Järjestelmän sammutus

Järjestelmän sammuttaminen tapahtuu aluksi sulkemalla 5G-palvelin. Jokaisen komponentin sammutus käy painamalla virtapainiketta, kaksi virtapainiketta ra-

dioantennimoduulissa ja virtapainikkeista jokaisessa palvelinmoduulissa. Virtanappeja painettaessa moduulit alkavat sammutusoperaatioihin, jotka kestävät muutaman minuutin tai jopa kymmenen minuuttia palvelimen kohdalla.

Tämän jälkeen peräkärryn energialaitteisto voidaan sammuttaa tietokoneen kautta. Energialaitteiston sammumisen jälkeen ”island grid” onoff-nappi kuviossa 12 voidaan asettaa off-asentoon. Peräkärryn energiasysteemin tietokonetta ei tarvitse sulkea, ellei koko peräkärryä olla ottamassa pois päältä, esimerkiksi kuljetusta varten. Kun energijärjestelmä ei enää tuota energiaa polttokennoilla, tulee vetypullon venttiilit sulkea. Kun koko järjestelmä on ajettu alas ja vetypullon venttiili suljettu, saa vetypullon johdon ottaa irti.

6 POHDINTA

Lapin ammattikorkeakoulun osuus AGRARSENSE-hankkeessa alkoi vuoden 2023 lopulla. Oma osuuteni alkoi 2024 tammikuussa ja jatkui saman vuoden heinäkuuhun asti. Tässä ajassa suurin osa suunnitelmista ja asennuksista saatiin tehtyä. Isoin ja tärkein osuus suunnittelun ja asennuksien kanssa oli 5G-palvelimen saaminen peräkärriin. Tämä saatiin testattua, asennettua ja toimivuus saatiin aikaan.

Etä-5G-peräkärri pystyy toimimaan 5G-verkkona niin kauan, kun se saa virtaa jostain ulkoisesta lähteestä. Tämä oli yksi asioista, joita ei saatu korjattua osallistumiseni aikana. Ulkoinen energian lähde tarvitaan, koska peräkärriin energialaitejärjestelmä tarvitsee päällä olevan tietokoneen, jotta energialaiteisto pystyy tuottamaan energiaa. Tämän toiminnon muuttamiseen oli ideoita, mutta suunnitelmaa niiden muokkaamiseen ei oman osuuteni aikana ehditty tehdä.

Ongelman ratkaisu tähän on käyttää kärriä polttoainetta käyttävällä aggregaatilla. Tämä on kuitenkin huono ratkaisu, sillä aggregaatin tuottama energia on moninkertainen verrattuna siihen mitä yksittäinen tietokone tarvitsee, ja jottei energia menisi hukkaan, on se järkevintä viedä koko etä-5G-peräkärriin käyttöön. Tämä tekee kärriin tuottamista energioista turhaa. Toinen, suurempi ongelma aggregaatin käyttämiseen on, että se on fossiilista polttoainetta käyttävä laite, joka taistelee hankkeen ideaa vastaan omavaraisuudesta ja hiilivapaasti laitteesta metsän keskellä.

Hankkeessa mukana ollessani olen saanut työskennellä paljon energialaiteistojen kanssa, josta olen saanut paljon osaamista asioihin, joihin en ole ammattikorkeakoulussa aiemmin törmännyt. Myös 5G-arkkitehtuuri on teoreettisella tasolla tullut selväksi, ja olen päässyt myös ihan fyysisesti työskentelemään 5G-palvelimen kanssa.

AGRARSENSE-hanke jatkuu, vaikka oma osuuteni onkin loppunut, joten toivon että energiantuotanto-ongelma saadaan korjattua tulevaisuudessa. Johtojen tuominen ulos peräkärriin takaosasta jäi kesken, suunnitelmat sääsuojatulle valokuitu- ja sähköjohdolle jäivät suunnitelmavaiheeseen. Lähtöni jälkeen etä-5G-peräkärriin asennettiin pneumaattinen masto, joka saapui vasta heinäkuun lopulla,

kun en ollut enää hankkeessa mukana, joten sen asentamisessa en ollut mukana. Etä-5G-peräkärrielle voitaisiin mahdollisesti tehdä vielä isompi jatkotutkimus, missä peräkärriin laitteistosta voitaisiin tehdä täysin omavarainen, jossa tietokeen voitaisiin käynnistää ilman että tarvitaan ulkoista energianlähdettä.

LÄHTEET

3GPP 2022. 5G System Overview. Viitattu 30.10.2024
<https://www.3gpp.org/technologies/5g-system-overview>.

BTT comms Ltd. 2020. 4G vs 5G: What's the difference? Viitattu 30.10.2024
<https://www.bttcomms.com/4g-vs-5g/>.

Datame 2024. Matkapuhelinverkkojen ja mobiililaajakaistan kuuluvuus Suomessa. Viitattu 22.11.2024 <https://datame.fi/matkapuhelinverkkojen-ja-mobiililaajakaistan-kuuluvuus-suomessa/>.

EERE 2024. Fuel Cell Basics. The Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. Viitattu 7.11.2024 <https://www.energy.gov/eere/fuelcells/fuel-cell-basics>.

Global Energy Infrastructure 2021. Hydrogen – data telling a story. Global energy infrastructure. Viitattu 7.11.2024
<https://globalenergyinfrastructure.com/articles/2021/03-march/hydrogen-data-telling-a-story/>.

Ground Control 2023. OneWeb vs Starlink. Viitattu 25.11.2024
<https://www.groundcontrol.com/knowledge/calculators-and-maps/oneweb-coverage-map/>.

Heliocentris 2017. New Energy Lab. Viitattu 25.11.2024
<https://www.heliocentrisacademia.com/new-energy-lab/p1526>.

Huang, Q., Belmekki, B. E. Y., Eltawil, A. M., & Alouini, M. S. 2023. SystemLevel Metrics for Non-Terrestrial Networks Under Stochastic Geometry Framework. arXiv. Viitattu 18.11.2024 <https://arxiv.org/pdf/2302.03376.pdf>.

Korpela, A. 2016. Tuulivoiman perusteet. Tampere: Tammertekniikka.

Lehto, I., Orrberg, M., Liuksiala, L., Lähde, P., Olenius, M. & Ylinen, M. 2019. Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus. Espoo: Sähkötieto ry.

Uusitalo T. 2024. Lapin AMK 5G-järjestelmä ja Remote 5G. Yksityinen sähköposti 29.11.2024 Viestin saaja Ville Pesola.